

Научная статья

УДК: 81'42

DOI: 10.5281/zenodo.16222887

**МЕТАФОРИЧЕСКАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОНИМОВ
ЛИСА АЛИСА И КОТ БАЗИЛИО В РОССИЙСКИХ СМИ**

© 2025 Э.В. Будаев¹, Е.А. Нахимова², Н.Б. Руженцева³

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический университет»

ORCID¹ 0000-0003-2137-1364

ORCID² 0000-0003-4908-632X

ORCID³ 0000-0002-1208-1202

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются особенности метафорического употребления онимов Лиса Алиса и Кот Базилио в современном российском медиадискурсе. Материалом для настоящего исследования послужили метафорические контексты из газеты «Московский Комсомолец» за 2010–2025 гг. Методология исследования построена на постулатах когнитивно-дискурсивной парадигмы, трактующей метафору как когнитивный механизм переноса содержания из сферы-источника в сферу-мишень на основе аналогии в экстралингвистическом контексте. Используемые методы: анализ концептуальных признаков, метафорическое моделирование, выборка, описание, классификация. Как показал анализ, образы Лисы Алисы и Кота Базилио широко востребованы в современных российских СМИ, при этом данные онимы не обладают одним прототипическим смыслом, а представляет собой множество концептуальных признаков, служащих источником информации для метафорического переноса: «Мошенники», «Воры», «Хорошо организованная преступная группа», «Злонамеренные советчики», «Нежелание трудиться», «Обещание грядущих бед», «Учителя финансовой грамотности», «Несправедливый дележ», «Неэффективность», «Темные очки», «Хранение денег в земле», «Мнимый больной».

Ключевые слова: русская литература; медиадискурс; сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; персонажи Лиса Алиса и кот Базилио; когнитивная метафора; прецедентное имя.

Для цитирования: Будаев Э.В. Метафорическая актуализация литературных онимов *Лиса Алиса* и *Кот Базилио* в российских СМИ / Э.В. Будаев, Е.А. Нахимова, Н.Б. Руженцева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 5. – С. 34-47. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.16222887>

Введение. Развитие информационных технологий в современном мире вносит существенные коррективы в формирование концептуальной картины мира общества, которая формируется и трансформируется под воздействием источников информации из сети Интернет (видео-блогов, мессенджеров, социальных сетей и др.). Вместе с тем художественная литература по-прежнему остается существенным фактором формирования мировоззрения, а поступки литературных персонажей и их ценностные иерархии способны трансформировать сценарии поведения и модели оценки окружающей действительности, которыми человек осознанно или неосознанно будет руководствоваться в дальнейшей жизни. К подобным книгам, несомненно, относится сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936 г.), на которой выросло не одно поколение отечественных читателей. Это произведение появилось в результате литературной обработки сказки К. Коллоди «Le avventure di Pinocchio. Storia d'un burattino» («Приключения Пиноккио. История деревянной куклы»). Несмотря на популярность приключений Буратино у советских читателей, сказка

А.Н. Толстого остается малоизученной, чего нельзя сказать о произведении К. Коллоди, регулярно вызывающем интерес зарубежных филологов в Италии [5; 6; 7; 8; 9] и за ее пределами [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17].

По мнению М. Петровского, литературные персонажи «Золотого ключика» имели свои прототипы. Так, под Буратино подразумевался М. Горький, который так и не окончил школу, а прообразом Карабаса Барабаса стал В.Э. Мейерхольд, славившийся своим авторитарным стилем взаимодействия с актерами. Папа Карло – это К.С. Станиславский, основавший «новый театр» (МХАТ) [4]. Вместе с тем в данном произведении есть еще одно аллюзивное измерение, пронизывающее все произведение. Сказка А.Н. Толстого была опубликована в 1936 г., поэтому она не могла не нести в себе идеологического посыла. Все произведение строится на метафорической модели, сферой-источником которой служит исторический период, связанный с генезисом октябрьской социалистической революции. В терминологии советской историографии Карабас-Барабас – типичный представитель буржуазного класса, который ради получения прибыли эксплуатирует и угнетает широкие народные массы – артистов театра, превращенных в бесправных марионеток. Синьор Карабас-Барабас – «ближайший друг Тарабарского короля», что подчеркивает классовый союз буржуазии и монархии (дворянства) в деле эксплуатации рабочих. Имена изготовителей Пиноккио в сказке К. Коллоди – Антонио и Джепетто – А.Н. Толстой поменял на Джузеппе и Карло соответственно. Джузеппе – аллюзия на Джузеппе Гарибальди – знаменитого военачальника, сыгравшего решающую роль в победе Итальянской революции 1859–1860 гг. и провозглашении Итальянской республики. Персонаж Джузеппе дарит говорящее полено своему другу папе Карло – аллюзия на Карла Маркса, главного идеолога коммунистического преобразования общества. В сказке А.Н. Толстого Папа Карло выполняет роль мудрого и прозорливого наставника, в каморке которого спрятана потайная дверь в новый мир (коммунистическое будущее без эксплуататоров). Итогом сюжетных перипетий становится восстание кукол, которые открывают свой театр «Молния». Вчерашние марионетки становятся хозяевами своей новой жизни, они сами пишут пьесы в стихах для нового театра. В этой метафорической картине мира сказки А.Н. Толстого Лиса Алиса и Кот Базилио – образы деклассированных элементов, то есть бродяг, попрошайек, нищих и прочих маргиналов. В плане выражения оним *Алиса* содержит в себе имя нарицательное *лиса*, а *Базилио* – итальянизированная версия самой распространенной в России клички котов – *Васька*.

Таким образом, в сюжете и персонажах сказки А.Н. Толстого нашла метафорическое отражение политическая и экономическая ситуация, предшествующая социалистической революции в Российской империи, и сама революция, приведшая к изменению общественного строя. Большая популярность «Золотого ключика» позволяет ожидать, что метафорические образы персонажей из произведения А.Н. Толстого будут востребованы в современном российском медиадискурсе, то есть литературные образы послужат образцами для осмысления современных событий и явлений в самых разнообразных сферах общественной жизни. Отчасти эта гипотеза была подтверждена в исследованиях прецедентных имен *Буратино* [3] и *Карабас-Барабас* [2], которые активно используются в отечественном медиадискурсе при метафорической концептуализации текущих событий. Настоящее исследование посвящено изучению востребованности метафорического потенциала образов Лисы Алисы и Кота Базилио в текстах российских СМИ.

Материал и методы исследования. Материалом для настоящего исследования послужили метафорические контексты употребления онимов *Лиса Алиса* и *Кот Базилио*

в российских СМИ XXI в. (на примере метафорических контекстов из газеты «Московский Комсомолец»). Методология исследования основывается на когнитивно-дискурсивной парадигме лингвистики (В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев, В.И. Карасик, И.А. Стернин), теории концептуальной метафоры (Дж. Лакофф, М. Джонсон), теории метафорического моделирования (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.П. Чудинов), теории концептуальной интеграции (М. Тернер, Ж. Фоконье). Синтез эвристик этих подходов дает возможность интерпретировать феномен метафоры не только как ментальный механизм переноса содержания из сферы-источника в сферу-мишень на основе аналогии, но и как композиционный феномен, возникающий в результате концептуальной интеграции содержания из нескольких источников. Дискурсивный аспект анализа подразумевает учет экстралингвистических факторов, участвующих в смыслопорождении.

Инвентаризация концептуальных признаков прецедентных онимов, которые востребованы в метафорических контекстах медиадискурса, позволит определить, какие признаки изучаемых концептов являются актуальным в современной концептуальной картине мира. Именно концептуальные признаки литературных онимов, положенные в основу метафор, являются свидетельством о содержательном плане соответствующего концепта, сформированного в сознании автора текста. Таким образом, изучение литературной метафоры позволяет проследить, какие черты героев запомнились читателям и послужили основой для проведения аналогий в современных медиатекстах.

Как показывает специальный обзор [2], существует 6 основных методик анализа метафорического употребления онимов (коннотативного употребления прецедентных имен) в СМИ. В настоящем исследовании используется методика анализа онимов, восходящих к определенной сфере-источнику метафорической экспансии.

Основная часть. Рассмотрим, какие концептуальные признаки изучаемого образа востребованы в изучаемых метафорических контекстах.

1. Концептуальный признак «Мошенники».

Наиболее типичный признак рассматриваемых онимов, актуализируемых в метафорических контекстах СМИ, связан с мошенничеством. *Алиса* и *Базилио* – распространенные номинации для метафорического описания лиц, похищающих чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Ср.:

Тут пенсионер понял, что звонивших звали Алиса и Базилио, что денежки свои он зарыл на Поле Чудес, и их уже наверняка выкопали, и обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (до 10 лет), но вероятность поимки кота и лисы оценили невысоко: поймать владельцев анонимных счетов весьма затруднительно [52].

Значит, еще большая часть покупателей уйдет на вторичный рынок. А там наивных Буратин уже ждут лиса Алиса и кот Базилио и втюхивают им машины битые или типа «я тебя слепила из того, что было», а то и вовсе продают воздух вместо авто [51].

Выдлив с «будущих миллионеров» все пять золотых, лисы Алисы и коты Базилио на современный лад тут же исчезают [38].

Дополнительным мотивом к актуализации рассматриваемых онимов является ситуация, в которых задействованы два мошенника разного пола. Ср.:

Фактически, ряд СМИ с самого начала этой истории поспешили наклеить на Цивина и Дрожжину «бубнового туза». Изю дня в день их сравнивают с Лисой Алисой и Котом Базилио из известной сказки Алексея Толстого «Золотой ключик», называют «мошенниками» и «аферистами» [32].

Лиса Алиса и кот Базилио в миру носили имена Владимир Соколов и Мамира Джассыбаева. Пайщикам их «кооперативов» они сообщали, например, что приехали с переговоров: в Череповце будут строить 1700 коттеджей; 200 га нижегородской земли губернатор уже выделил [50].

2. Концептуальный признак «Воры».

Хотя в сказке Лиса Алиса и Кот Базилио завладели золотыми монетами в результате мошеннических действий, данные они используются и для описания обычной кражи, совершенной мужчиной и женщиной. Ср.:

Лиса Алиса и Кот Базилио из Мурома ждут суда. 61-летняя дама и ее 47-летний возлюбленный обвиняются в совершении кражи. В феврале они пришли на шопинг в один из продуктовых супермаркетов и увидели на полке с товаром кошелек. Поняв, что никто не увидит, они забрали его себе [27].

3. Концептуальный признак «Злонамеренные советчики».

В сказке А. Толстого лиса Алиса и кот Базилио дают Буратино совет закопать пять золотых в землю на Поле Чудес, сказать три раза: «крекс, фекс, пекс», посыпать землю солью и хорошенько полить водой, чтобы наутро обнаружить деревце, на котором вместо листьев якобы будут висеть золотые монеты. Этот сюжет используется в СМИ для описания ситуации, в которой советы от экономических конкурентов воспринимаются как путь к достижению экономического чуда. Ср.:

Депутат от партии «Возрождение» Василий Боля рассказал о плачевном состоянии экономики страны. По его мнению, оно описывается фразой: «Пациент скорее мертв, чем жив». И это – результат деструктивной политики правящей команды. «Мы утратили продовольственный суверенитет», – сказал он. Тех же, кто ждет экономического чуда от вступления страны в ЕС, он сравнил с Буратино, которого лиса Алиса и кот Базилио уговаривают закопать свои деньги в землю на Поле чудес. Он подчеркнул, что европейским производителям сельхозтоваров не нужны конкуренты и молдавскую продукцию на свои рынки они никогда не пустят [39].

Этот же признак актуализируется при описании неразумного инвестирования денежных средств, которое уподобляется закапыванию золотых монет на Поле Чудес. Ср.:

Иначе как объяснить размещение наших денег – резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – на зарубежных счетах и в зарубежных активах? Только мечтой об импортных сапогах (своя-то легкая промышленность – на боку!). Кои можно купить на проценты от нефтегазовых доходов. Мол, отправим гигантскую «кубышку» за границу и будем ждать, когда «денежки капнут». Сказочный расклад! Кот Базилио и лиса Алиса тоже предлагали Буратино закопать золотые монетки на «поле чудес» и ждать обогащения [45].

Утопающий в грязи, изрытый огромными ямами Цхинвал – это то самое поле чудес, где мы, как последние буратино, зарыли свои денежки по совету лисы Алисы и кота Базилио. Теперь лиса и кот проводят выборы. А это значит, что найти свои деньги Буратино уже не сумеет [40].

А ФКР – честный и хороший: он учрежден правительством области, деньги жильцов он просто переведет на их лицевые счета, а Фонд будет лишь вести их учет и организовывать работу. Это напомнило лису Алису и кота Базилио: ты, Буратино, денежки закапывай, а мы даже смотреть не будем! [49].

Схожий смысл актуализируется и при описании политических предложений, которые невыгодны одной из сторон переговорного процесса. Принятие невыгодных предложений метафорически осмысливается как следование совету мошенников закопать пять золотых. Ср.:

Свежее заявление министра иностранных дел этого государства Антонио Таяни: «Кто-то пытается попросить некоторые европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с Путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия». Вопрос: какие «переговорные условия» выкатят Москве, если она вдруг **послушается «синьора Базилио»** (ой, простите, Таяни!) и «решит прекратить боевые действия»? [42].

Обращает на себя внимание тот факт, что во многих метафорических контекстах фокус негативизации направлен не на мошенников, а на тех, кто по наивности или из жадности последовал их злонамеренному совету. Ср.:

Сегодня мы поговорим о человеческой наивности, порой доходящей до откровенной глупости. А для этого опять вернемся в 90-е годы прошлого века, уж больно поучительное время. Под мотив песенки кота Базилио и лисы Алисы из фильма про Буратино: «Пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки» [47].

И даже если сыр окажется не таким уж и бесплатным, мышеловка простаивать не будет. Желаящие туда попасть обязательно найдутся. Расчет таков – я заплачу сейчас, а потом получу в десятки раз больше. И несут граждане свои денежки очередным коту Базилио и лисе Алисе, и закапывают их на Поле чудес в Стране дураков. А вдруг денежное дерево все-таки вырастет? А оно все не растет. И идут граждане в суд: обманули! [35].

4. Концептуальный признак «Хорошо организованная преступная группа».

В сказке Лиса Алиса и Кот Базилио демонстрируют хорошую слаженность при одурачивании Буратино. Признак хорошей слаженности актуализируется в СМИ для описания организованной преступной деятельности. В следующем контексте речь идет о выходцах из России, организовавших в Индонезии масштабный и хорошо скоординированный «бизнес» по оказанию интимных услуг. Ср.:

Уж сколько, говорит, мы брали подпольных оргий с самыми невообразимыми веществами «на борту», но такая мощная и организованная структура – что-то новенькое даже для привычного Бали. Мы тут в нашей диаспоре поддерживаем российского производителя сказок и вспоминаем лису Алису и кота Базилио [23].

Руководствуясь принципом кота Базилио и лисы Алисы «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки», они предлагали приобрести автомашины и мотоциклы только на условиях предоплаты [18].

Фрейм, описывающий следование советам лисы Алисы и кота Базилио, актуализируется не только для метафорического описания мошенников, но и для концептуализации банковской деятельности, направленной на привлечение денежных средств населения. По-видимому, в российском менталитете сильна ассоциативная связь между мошенниками и банкирами. Ср.:

Нельзя более точно описать менталитет нашего человека, чем это сделал Алексей Толстой. Население нашей страны, как его деревянный герой, все время мечется: послушать лису Алису и кота Базилио (читай – банкиров и их рекламу) и зарыть “золотые” или бежать от них подальше. Вдруг никакого дерева с деньгами не вырастет, да еще и свои кровные потеряешь – на “поле чудес в стране дураков”? [48].

5. Концептуальный признак «Нежелание трудиться».

В произведении А. Толстого Лиса Алиса и Кот Базилио описываются как два нищих, которые предпочитали получать деньги мошенническим путем, оправдывая нежелание работать мнимыми увечьями. Таким образом, они *Лиса Алиса* и *Кот Базилио* используются в метафорических контекстах для описания экономических субъектов, не желающих трудиться и выполнять свои обязательства под разными

предлогами. В подобных контекстах Лиса Алиса и Кот Базилио противопоставляются папе Карло, который ассоциируется с трудолюбием. Ср.:

...А чего корячится, спину ломать, если с перечисленных авансов и так достаточно дивидендов капает? Денежку в дружественный банчок припрятал и живи не тужи на процентики. Пусть папа Карло вкалывает, а подрядчики, как лиса Алиса, нашли для этой «полянки дураков» – ЦКАД, своего Буратино под именем «Автодор»... Но и ГК «Автодор», оказалась не «буратиной», а котом Базилио и с полученными на ЦКАД деньгами ФНБ и Минтранса поступила аналогично. Кризис на дворе, да и, вообще, ситуация мутная, перетрудишься, вспотеешь, да и простуду какую подхватишь. А зачем? В 2015 году получили 39 млрд руб. на стройку, перегнали на депозит в Газпромбанк и одних процентов 2 млрд. А работает пусть тот же, вышеупомянутый папа Карло [46].

6. Концептуальный признак «Обещание грядущих бед».

Уговаривая Буратино отправится на Поле чудес, Лиса Алиса и Кот Базилио описывали ситуацию темного будущего, согласно которому папа Карло умрет от голода и холода. Запугивание жертвы грядущими бедами – типичный прием как мошенников, так и законных экономических агентов (страховых агентств, предприятий ЖКХ, торговых организаций и т.п.). Ср.:

Аргументы в пользу этого опережающего роста точно такие же, что в начале реформирования: колоссальный износ всего и вся в коммунальном хозяйстве страны – котельных, теплотрасс, водо- и газопроводов, канализационных коллекторов и прочего, и прочего. И соответственно, необходимость астрономических инвестиций в эту сферу. Иначе, мол, будет ужас. Нет, не так – ужас-ужас-ужас. Но чем дальше, тем больше эти уговоры напоминают известную музыкальную «рекламу», с помощью которой Лиса Алиса и Кот Базилио соблазнили неопытного и наивного инвестора Буратино: «Несите ваши денежки – иначе быть беде». В нашем случае результаты инвестирования примерно такой же: беды есть, а денег нет [28].

Мастер совершенно случайно освободился чуть раньше уже и стоит под вашими окнами... Он плачет, глядя на потерю створками ваших окон геометрии, отвратительные уплотнители и несмазанный механизм... Стеклопакеты зимой лопнут, и это будет уже намного дороже... Также мы оказываем бесплатную юридическую помощь...» И когда я спросил, можно ли мне заодно сделать МРТ позвоночника, мне ответили, что можно. «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки...» – пели когда-то давно лиса Алиса и кот Базилио. Вот они и живут – на обмане и нашей доверчивости, – и, кстати, хорошо живут... [29].

7. Концептуальный признак «Учителя финансовой грамотности».

В следующем контексте, связанном с высказыванием министра финансов России Антона Силуанова, Лиса Алиса и Кот Базилио выступают в качестве учителей финансовой грамотности. Согласно такой логике, мошенники сыграли роль финансовых «коучей», которые преподали Буратино урок финансовой грамотности, то есть научили его за пять золотых выбирать правильных бизнес-партнеров. Ср.:

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какая классическая история для него является образцовым сюжетом о финансовой грамотности. В пример чиновник привел сказку «Буратино», сообщает РИА Новости. «На ум приходит что-то типа "Буратино", – ответил Силуанов на вопрос о том, какой мультфильм наилучший в этом отношении. – Надо не гнаться за большими деньгами, сразу быстро получить деньги – дерево посадить, на котором растут доллары или рубли, или какие-то другие денежные знаки. Надо иметь хороших бизнес-партнеров. Вот, наверное, самое

главное». Напомним, «бизнес-партнерами», а может быть, коучами для Буратино в известной сказке Алексея Толстого стали мошенники – лиса Алиса и кот Базилио, которые прельстили деревянного мальчишку возможностью приумножить его пять золотых монет, закопав на Поле Чудес в Стране Дураков. Послушав их, Буратино закопал деньги, которые были ночью извлечены обманщиками [44].

8. Концептуальный признак «Несправедливый дележ».

Когда Лиса Алиса и Кот Базилио выкопали четыре золотые монеты на Поле Чудес, лиса так поделила деньги, что у кота оказалась одна монета, а у нее – три. Это привело к схватке, закончившейся дележом добычи поровну. Таким образом, ситуация несправедливого дележа метафорически описывается с помощью образов Лисы Алисы и Кота Базилио. Ср.:

А он ушел, Евгений Ваганович Петросян. Конечно, это его дело, право. Своим совместным нехитрым юмором эти двое успели нажить себе 10 квартир, а потом их делили при разводе. Ну, как лиса Алиса и кот Базилио: «Это мне, это опять мне...» [30].

9. Концептуальный признак «Неэффективность».

Используя терминологию К. Маркса, лиса Алиса и кот Базилио – деклассированные элементы, которые не участвуют в классовой борьбе, но тоже паразитируют на «социальном организме», подобно классам эксплуататоров. Единственная мотивация поступков этих персонажей – жажда личной наживы, которая перевешивает значимость совместной преступной деятельности, когда дело доходит до дележа добычи. Очевидно, что такая мотивация делает обреченными на провал любые попытки организовать социально значимую деятельность. Это знание регулярно востребовано в метафорических контекстах, направленных на актуализацию прагматического смысла неэффективности. Ср.:

Государственное агентство физической культуры и спорта – это своеобразное поле чудес в стране дураков, где хозяйничают лиса Алиса и кот Базилио. Можно сказать, что кыргызстанские спортсмены часто занимают призовые места на соревнованиях, не благодаря, а вопреки деятельности данного ведомства [19].

Рабинович заявил, что у Киева нет плана развития, из-за чего страна сталкивается с серьезными проблемами. Депутат сравнил обещания украинских властей с аферами персонажей «Буратино» кота Базилио и лисы Алисы. «У вас ничего не растет, у дураков», – сказал политик и отметил, что не только сельское хозяйство находится в катастрофическом состоянии, но и тяжелая промышленность, средний и малый бизнес, а также топливно-энергетический комплекс [25].

Де Блазио сошел с предвыборной дистанции. Как кот Базилио был вынужден покинуть город Тарабарск, не справившись с работой укротителя мышей и крыс в театре Карабаса-Барабаса, так и мэр Нью-Йорка Билл Базилио (он же Де Блазио) вынужденно вернулся на прошлой неделе в родной мегаполис, не выдержав напряжения предвыборной президентской гонки [24].

10. Концептуальный признак «Темные очки».

Популярные литературные произведения часто экранизируются, и сказка А. Толстого не стала исключением. В 1976 году состоялась телепремьера двухсерийного музыкального фильма «Приключения Буратино». Фильм приобрел большую популярность и, как показывает материал, обогатил концептуальное содержание литературных онимов новыми концептуальными признаками. В российских СМИ широко востребован концептуальный признак «темный очки», связанный с образом Кота Базилио. Отметим, что в повести А. Толстого про очки «слепого» Кота Базилио ничего не сказано, в то время как в фильме Ролан Быков, исполнявший роль Базилио, носит очки

с темными стеклами в круглой оправе. Таким образом, концепт Базилио представляет собой результат интеграции концептуальных признаков из литературного произведения и кинофильма. Ср.:

Обтягивающая велобайкерская экипировка Алимжана, его гламурная борода, бандана и очки «а-ля кот Базилио» вызвали у них куда больший интерес, чем моя усталая физиономия [26].

*Одной из малышек в начале песни Михайлов напялил свои **круглые темные очки в стиле кота Базилио** [21].*

*«Кстати градоначальнику очень даже неплохо без очков», – написал под постом Денисова директор МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» Вадим Витьков. Его поддержали и другие калужане. Девушки отметили, что давно хотели сменить Денисову образ и подобрать более современные очки. Градоначальника даже сравнили со сказочным героем **Котом Базилио**. Вернется ли к своему обычному имиджу городской голова пока неизвестно [34].*

11. Концептуальный признак «Хранение денег в земле».

В предыдущих контекстах закапывание денег на Поле Чудес использовалось для описания глупости жертв, которые избавляются от собственных средств по рекомендации мошенников, желающих заполучить их деньги. Вместе с тем онимы *Лиса Алиса* и *Кот Базилио* используются для описания ситуации, в которой люди закапывают собственные или украденные деньги, чтобы их сберечь. Ср.:

*Похититель наследства **прятал деньги по рецепту кота Базилио**. <...> махинатор признался, что уехал вместе с миллионами в подмосковный город Лобню. По словам сотрудника пресс-службы УВД ЮВАО Юлии Ивановой, там мужчина **вырыл под деревом яму во дворе частного дома №18 по улице Геологов, в которой и закопал чемодан с деньгами** [41].*

12. Концептуальный признак «Мнимый больной».

В сказке А. Толстого *Лиса Алиса* и *Кот Базилио* описываются как два нищих, которые маскировали свое нежелание трудиться мнимой нетрудоспособностью – *Лиса Алиса* ковыляла на трёх лапах, а кот *Базилио* притворялся слепым. В следующем контексте *Котом Базилио* называют родственника, который доставляет хлопоты семье своим ипохондрическим поведением. Ср.:

*«**Слепой Кот Базилио**». Отец Димы постоянно болеет. Вернее, не столько болеет, сколько боится заболеть и потому постоянно бежит по врачам, изучает народную медицину, делает всевозможные настои, ванны и прочие припарки. И все его семейство, включая маму и Диму, обязано постоянно заботиться о папином здоровье. Правда, у молодой Диминой жены Ани есть сомнение: папуля здоровее их всех! Но производить вслух столь крамольные вещи в их семье нельзя... [22].*

13. Концептуальный признак «Герои русских народных сказок».

Данный признак не относится к типичным, но иллюстрирует нередкий для массового сознания феномен концептуальной контаминации, при которой литературный образ вбирает в себя признаки, совершенно для него нехарактерные в оригинальном произведении. В следующем контексте *Буратино*, *Лиса Алиса* и *Кот Базилио* отнесены к героям русских народных сказок. Ср.:

*В честь Дня России в областной столице прошло праздничное шествие «Мы – русские». Вологжане прошли по центру города в национальных костюмах и в **образах героев русских народных сказок**. Можно было встретить **Буратино**, его «друзей» – **лису Алису и кота Базилио**... [20].*

К случаям контаминации можно отнести приписывание признака слепоты Лисе Алисе вместо Кота Базилио. Ср.:

*Теперь на полном серьезе прорабатывается сбор пожертвований с граждан на нужды самой независимой телекомпании. От которой ничего не зависит. Потому как нет ее пока в природе. Вот это то, что доктор прописал: **подайте слепой лисе Алисе и бедному коту Базилио...** [31].*

К особенностям рассматриваемых онимов относится их устойчивая сочетаемость с прецедентными высказываниями. При этом только часть высказываний восходят к тексту А.Н. Толстого, в то время как другая часть отсылает к текстам песен из детского кинофильма. Ср.:

*Правда, непонятно, как подростки узнали, где нужно копать. У бедного пенсионера, когда он навестил свое ранчо, чуть инфаркт с инсультом не случился. К счастью, милиционеры проявили редкую прыть и арестовали злоумышленников. А старик теперь, наверное, на всю жизнь запомнит совет кота **Базилио: не прячьте ваши денежки по банкам и углам!** [43].*

*Ведь помните, что пели гонявшиеся за Буратино Лиса Алиса и Кот Базилио: **«Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки»**. И создателям МММ и всяких там разных «саентологий» надеяться на хорошую жизнь можно пока еще очень и очень долго [33].*

***«Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя – на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним, что хошь!»**. Песенка кота Базилио и лисы Алисы хоть и шуточная, но по своей сути – самый настоящий гимн мошенников. Она дает универсальные рецепты, как легче всего обьегорить практически любого [37].*

*Подросток, отдавший мошеннику последние сбережения неработающей мамы, верил в чудеса. Дело лисы Алисы и кота Базилио живёт и побеждает. Не переводятся дети, следующие заветам Буратино – **ощутив в кармане денежки, они ищут, куда бы их зарыть и сказать «крекс, пекс, фекс»** [36].*

Заключение. Онимы из произведений детской литературы регулярно используются в качестве метафор в современном дискурсе российских СМИ. Так, «врач нередко обозначается как доктор Айболит, милиционера называют дядя Степа, простодушного человека – Незнайка» [17, с. 24]. Этот ряд могут продолжить онимы *Лиса Алиса* и *Кот Базилио*, но, в отличие от упомянутых примеров, данные имена не обладают одним прототипическим значением, а представляет собой размытое множество концептуальных признаков, которые востребованы в метафорических проекциях («Мошенники», «Воры», «Хорошо организованная преступная группа», «Злонамеренные советчики», «Нежелание трудиться», «Обещание грядущих бед», «Учителя финансовой грамотности», «Несправедливый дележ», «Неэффективность», «Темные очки», «Хранение денег в земле», «Мнимый больной»), некоторые из которых нетипичны и возникают в результате контаминации («Герои русских сказок», «Слепая Алиса»).

Большинство концептуальных признаков, задействованных в метафорических контекстах современного российского медиадискурса, несут в себе оценочные смыслы, заложенные в сказку советским писателем. Вместе с тем процесс смыслопорождения в дискурсе СМИ не исчерпывается простым переносом содержания из сферы-источника в сферу-мишень, а представляет собой результат более сложных проекций из нескольких сфер-источников. Ведущую роль в этом процессе играют концепты, сформированные под влиянием кинофильма, что приводит к блендингу концептуальных признаков в сознании носителей русского языка (темные круглые очки Базилио). Метафорическая актуализация рассмотренных онимов регулярно сочетается с прецедентными высказываниями («крекс-

пекс-фекс», «Несите ваши денежки, иначе быть беде!», «Какое небо голубое!», «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам!» и др.), при этом только часть этих высказываний восходит к литературному произведению, в то время как другая часть – к песням из кинофильма, что свидетельствует о том, что концепты персонажей складываются в результате интеграции из признаков, восходящих к различным источникам.

В рассмотренном корпусе присутствуют примеры отдельной актуализации одного из онимов. Это свидетельствует о том, что анализируемые образы не обладают неразрывным единством в концептуальном или лексическом аспектах. Вместе с тем такие примеры носят единичный характер, что позволяет говорить о том, что онимы *Лиса Алиса* и *Кот Базилио* являются прецедентными именами-спутниками, актуализируемыми вместе в одном контексте в подавляющем большинстве случаев.

В завершение необходимо отметить, что метафорический смысл данных онимов возникает не только в результате проекций из нескольких сфер-источников, но и из сложного взаимодействия когнитивных и экстралингвистических факторов, то есть представляет собой эмерджентный феномен, не выводимый в полной мере из семантических компонентов источниковых сфер.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Будаев Э.В. Литературный персонаж Карабас-Барабас как метафора в российском медиадискурсе XXI в. / Э.В. Будаев, Е.А. Нахимова, Н.Б. Руженцева // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2025. – № 1. – С. 165–180.
2. Будаев Э.В. Прецедентные имена в СМИ: методики исследования / Э.В. Будаев // Политическая лингвистика. – 2021. – № 3. – С. 22–36.
3. Нахимова Е.А. Прецедентное имя Буратино в современных СМИ / Е.А. Нахимова // Известия Уральского государственного университета: Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. – 2007. – Т. 52. № 22. – С. 105–112.
4. Петровский М. Книги нашего детства / М. Петровский. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006. – 421 с.
5. Bertone M. L'infanzia mobilitata con Il cuore di Pinocchio / M. Bertone // Cahiers de la Méditerranée. – 2018. – Vol. 97(1). – P. 139–152.
6. Biffi G. Il mistero di Pinocchio / G. Biffi. – Torino: Elledici, 2003. – 80 p.
7. De Gasperis A. L'eccesso corporeo in Pinocchio tra disordine, comico e cultura popolare / A. De Gasperis // Itinera. – 2024. – Vol. 28. – P. 380–392.
8. Garbarino G. Pinocchio Svelato: I luoghi, il bestiario e le curiosità nella favola del Collodi / G. Garbarino. – Florence: AB Edizioni, 2014. – 160 p.
9. Gasparini G. La corsa di Pinocchio / G. Gasparini. – Milano: Vita e pensiero, 1997. – 172 p.
10. Morrissey T.J. Death and Rebirth in Pinocchio / T.J. Morrissey, R. Wunderlich // Children's Literature. – 1983. – Vol. 11(1). – P. 64–75.
11. Nonnekes P. The Loving Father in Disney's Pinocchio: A Critique of Jack Zipes / P. Nonnekes // Children's Literature Association Quarterly. – 2000. – Vol. 25.2. – P. 107–115.
12. Panteli G. From Puppet to Cyborg. Pinocchio's Posthuman Journey. – Cambridge: Modern Humanities Research Association, 2022. – 178 p.
13. Panteli G. The Satirical Tradition of Collodi and Pinocchio's Nose // The Rhetoric of Topics and Forms / G. Panteli; Edited by G. Zocco. – Berlin: De Gruyter, 2021. – P. 381–390.
14. Pizzi K. Pinocchio, Puppets and Modernity. The Mechanical Body. Pinocchio Puppets and Modernity. The Mechanical Body / K. Pizzi. – New York: Routledge, 2012. – P. 1–15.
15. Sfetcu N. Humanism, Becoming and the Demiurge in The Adventures of Pinocchio / N. Sfetcu // Cunoasterea Stiintifica. – 2023. – Vol. 2(3). – P. 154–158.
16. West M.I. Pinocchio's Journey from the Pleasure Principle to the Reality Principle. Psychoanalytic Responses to Children's Literature / M.I. West. – Jefferson: McFarland; 1999. – P. 65–70.
17. Zickler E. Conscience and The Uncanny in Psychoanalysis and in Pinocchio. Guilt: Origins, Manifestations, and Management / Ed. by S. Akhtar. – Lanham: Rowman & Littlefield, 2013. – P. 29–40.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

18. Аксенов Е. Казанские веб-мошенники раскинули свои сети в Сети / Е. Аксенов // МК-

Поволжье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kazan.mk.ru/articles/2016/08/05/kazanskie-vebmoshenniki-raskinuli-svoi-seti-v-seti.html> (дата обращения: 20.05.2025).

19. Бабакулов У. Арена чудес / У. Бабакулов // МК-Азия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.kg/articles/2014/12/09/arena-chudes.html> (дата обращения: 19.05.2025).

20. Более тысячи вологжан прошли шествием «Мы – русские» по центру Вологды // МК в Вологде [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vologda.mk.ru/culture/2024/06/13/bole-tysyachi-vologzhan-proshli-shestviem-my-russkie-po-centru-vologdy.html> (дата обращения: 17.05.2025).

21. Гаспарян А. Нани Брегвадзе не узнала Аллу Пугачеву / А. Гаспарян // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/culture/2017/07/23/nani-bregvadze-ne-uznala-allu-pugachevu.html> (дата обращения: 21.05.2025).

22. Голубицкая Ж. Если папа Дуремар / Ж. Голубицкая // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/social/article/2009/09/18/352975-esli-papa-duremar.html> (дата обращения: 20.05.2025).

23. Голубицкая Ж. Контролировали жриц любви из 129 стран: на популярном курорте задержаны организовавшие бордель россияне / Ж. Голубицкая // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/social/2025/01/17/kontrolirovali-zhric-lyubvi-iz-129-stran-na-populyarnom-kurorte-zaderzhany-organizovavshie-bordel-rossiyane.html> (дата обращения: 07.05.2025).

24. Де Блазио сошел с предвыборной дистанции // МК в Новом Свете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vnovomsvete.com/politics/2019/09/25/de-blazio-soshel-s-predvybornoy-distancii.html> (дата обращения: 10.05.2025).

25. Дубровская Л. Депутат Рады обвинил "дураков" в катастрофической ситуации на Украине / Л. Дубровская // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/politics/2018/11/19/deputat-rady-obvinil-durakov-v-katastroficheskoj-situacii-na-ukraine.html> (дата обращения: 17.05.2025).

26. Ермаков А. Веломады: Французская долина Шу и немецкий шежире / А. Ермаков // МК в Казахстане [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mk-kz.kz/articles/2012/06/29/718209-velomadai-frantsuzskaya-dolina-shu-i-nemetskiy-shezhire.html> (дата обращения: 03.05.2025).

27. Жители Мурома пойдут под суд за кражу денег у 77-летней женщины // МК во Владимире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vladimir.mk.ru/incident/2022/04/26/zhiteli-muroma-poydut-pod-sud-za-krazhu-deneg-u-77letney-zhenshhiny.html> (дата обращения: 14.05.2025).

28. Иванов К. Ремонт провала: как ЖКХ страны превратилось в черную финансовую дыру / К. Иванов // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/economics/2024/01/10/remont-provala-kak-zhkh-strany-prevratilos-v-chernuyu-finansovuyu-dyru.html> (дата обращения: 17.05.2025).

29. Криштул И. Верьте мне, люди! / И. Криштул // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/social/2018/10/26/verte-mne-lyudi.html> (дата обращения: 17.05.2025).

30. Мельман А. В прощальном фильме про Лужкова "пропал" Дмитрий Медведев / А. Мельман // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/social/2021/09/28/v-proshhalnom-filme-pro-luzhкова-propal-dmitriy-medvedev.html> (дата обращения: 13.05.2025).

31. Мельман А. Общественное как бы ТВ / А. Мельман // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/social/2013/01/21/800932-obschestvennoe-kak-by-tv.html> (дата обращения: 16.05.2025).

32. Меркачева Е. За обидчиков вдовы и дочери Баталова вступился известный юрист / Е. Меркачева // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/social/2020/12/30/civin-i-drozhzhina-prodolzhili-ataku-na-semyu-batalova-cherez-advokata.html> (дата обращения: 11.05.2025).

33. Меркулов А. Сектанты – оккупанты / А. Меркулов // МК в Чебоксарах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cheb.mk.ru/articles/2012/11/07/770110-sektanty-okkupanty.html> (дата обращения: 21.05.2025).

34. Одинцова Е. Градоначальник Калуги сменил имидж / Е. Одинцова // МК в Калуге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mkkaluga.ru/social/2021/09/06/gradonachalnik-kalugi-smenil-imidzh.html> (дата обращения: 18.05.2025).

35. Ольшанская О. Бизнес при свечах / О. Ольшанская // МК в Нижнем Новгороде [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nn.mk.ru/article/2010/02/02/422327-biznes-pri-svechah.html> (дата обращения: 18.05.2025).

36. Орленко С. Подросток, отдавший мошеннику последние сбережения неработающей мамы,

верил в чудеса / С. Орленко // МК в Саратове [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://saratov.mk.ru/articles/2017/03/15/podrostok-otdavshiy-moshenniku-poslednie-sberezheniya-nerabotayushhey-mamy-veril-v-chudes.html> (дата обращения: 08.05.2025).

37. Павлова А. Большинство мошенничеств, на которых попадают россияне, не являются уголовным преступлением / А. Павлова // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/social/2015/08/02/bolshinstvo-moshennichestv-na-kotorykh-popadayutsya-rossiyane-ne-yavlyayutsya-ugolovnym-prestupleniem.html> (дата обращения: 10.05.2025).

38. Пасичная Ю. Двое жителей Калининграда в попытке разбогатеть на криптовалюте потеряли деньги / Ю. Пасичная // МК в Калининграде [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk-kaliningrad.ru/incident/2024/07/25/dvoe-zhiteley-kaliningrada-v-popytke-razbogattet-na-kriptovalyute-poteryali-dengi.html> (дата обращения: 16.05.2025).

39. Перевозкина М. Красный – цвет победы: молдавская оппозиция объединилась в Москве / М. Перевозкина // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/politics/2024/04/21/krasnyu-cvet-pobedy-moldavskaya-oppoziciya-obedinilas-v-moskve.html> (дата обращения: 22.05.2025).

40. Перевозкина М. Пиар-переворот / М. Перевозкина // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/politics/2012/03/16/682371-piarperevorot.html> (дата обращения: 23.05.2025).

41. Похититель наследства прятал деньги по рецепту кота Базилио // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/incident/article/2010/03/18/451005-pohitel-nasledstva-ryatal-dengi-po-retseptu-kota-bazilio.html> (дата обращения: 06.05.2025).

42. Ростовский М. Украинский конфликт приближается к кульминации: впереди большая встряска / М. Ростовский // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/politics/2023/01/23/ukrainskiy-konflikt-priblizhaetsya-k-kulminacii-vpered-bolshaya-vstryaska.html> (дата обращения: 20.05.2025).

43. Скобло С. Железные нервы / С. Скобло // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/editions/daily/article/2000/02/12/127998-zheleznyie-nervyi.html> (дата обращения: 12.05.2025).

44. Суханов Ю. Силуанов назвал "Буратино" любимым мультфильмом по финансовой грамотности / Ю. Суханов // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/politics/2023/12/08/siluanov-nazval-buratino-lyubimym-multfilmom-po-finansovoy-gramotnosti.html> (дата обращения: 17.05.2025).

45. Сычева Л. Дадут ли Набиуллиной звание Героя труда? / Л. Сычева // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/economics/2022/03/30/dadut-li-nabiullinoy-zvanie-geroya-truda.html> (дата обращения: 20.05.2025).

46. Травкин Н. Вертикаль власти без ГУЛАГа не работает / Н. Травкин // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/blogs/posts/vertikal-vlasti-bez-gulaga-ne-rabotaet.html> (дата обращения: 22.05.2025).

47. Хохлов А. МММ: финансовые пирамиды продолжают будоражить умы тверитян / А. Хохлов // МК в Твери [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tver.mk.ru/social/2020/02/24/mmm-finansovye-piramidy-prodolzhayut-budorazhit-umy-tverityan.html> (дата обращения: 17.05.2025).

48. Шестоперова Ю. Синдром Буратино / Ю. Шестоперова // Московский комсомолец [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mk.ru/editions/daily/article/2005/04/04/197920-sindrom-buratino.html> (дата обращения: 17.05.2025).

49. Ягодкин А. В Воронеже назревает коммунальный бунт / А. Ягодкин // МК в Воронеже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vrn.mk.ru/articles/2015/02/04/v-voronezhe-nazrevaet-kommunalnyu-bunt.html> (дата обращения: 20.05.2025).

50. Ягодкин А. Как воронежцы путешествуют по финансовым граблям / А. Ягодкин // МК в Воронеже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vrn.mk.ru/articles/2015/02/11/kak-voronezhcy-puteshestvuyut-po-finansovym-grablyam.html> (дата обращения: 18.05.2025).

51. Ягодкин А. Как купить автомобиль в Воронеже и не нарваться на жуликов / А. Ягодкин // МК в Воронеже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vrn.mk.ru/articles/2018/02/07/kak-kupit-avtomobil-v-voronezhe-i-ne-narvatsya-na-zhulikov.html> (дата обращения: 23.05.2025).

52. Ягодкин А. С наступлением весны в Воронеже активизировались виртуальные мошенники / А. Ягодкин // МК в Воронеже [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vrn.mk.ru/articles/2018/03/21/s-nastupleniem-vesny-v-voronezhe-aktivizirovalis-virtualnye-moshenniki.html> (дата обращения: 10.05.2025).

REFERENCES

1. Budaev E.V., Nakhimova E.A., Ruzhentseva N.B. (2025) Literaturnyj personazh Karabas-Barabas kak metafora v rossijskom mediadiskurse XXI v. [The Literary Character Karabas-Barabas as a Metaphor in the Russian Media Discourse of the 21st Century]. Actual Problems of Philology and Pedagogical Linguistics, 1, pp. 165–180 (In Russian).
2. Budaev E.V. (2021) Precedentnye imena v SMI: metodiki issledovaniya [Precedent names in the media: research methods]. Political Linguistics, 3, pp. 22–36 (In Russian).
3. Nakhimova E.A. (2007) The precedent name Buratino in modern media. Bulletin of the Ural State University: Series I: Problems of Education, Science and Culture. Vol. 52. No. 22. Pp. 105–112 (In Russian).
4. Petrovsky M. (2006) Knigi nashego detstva [Books of our childhood]. Saint-Petersburg, Ivan Limbakh Publishing House, 421 p. (In Russian).
5. Biffi G. (2003) Il mistero di Pinocchio. Torino, Elledici. 80 p. (In Italian).
6. Bertone M. (2018) L'infanzia mobilitata con Il cuore di Pinocchio. Cahiers de la Méditerranée, 97(1), pp.139–152 (In Italian).
7. De Gasperis A. (2024) L'eccesso corporeo in Pinocchio tra disordine, comico e cultura popolare. Itinera, 28, pp. 380–392 (In Italian).
8. Garbarino G. (2014) Pinocchio Svelato: I luoghi, il bestiario e le curiosità nella favola del Collodi. Florence, AB Edizioni. 160 p. (In Italian).
9. Gasparini G. (1997) La corsa di Pinocchio. Milano, Vita e pensiero. 172 p. (In Italian).
10. Morrissey T.J., Wunderlich R. (1983) Death and Rebirth in Pinocchio. Children's Literature, 11(1), pp. 64–75 (In English).
11. Nonnekes P. (2000) The Loving Father in Disney's Pinocchio: A Critique of Jack Zipes. Children's Literature Association Quarterly, 25.2, pp. 107–115 (In English).
12. Panteli G. (2021) The Satirical Tradition of Collodi and Pinocchio's Nose. The Rhetoric of Topics and Forms. Berlin, De Gruyter, pp. 381–390 (In English).
13. Panteli G. (2022) From Puppet to Cyborg. Pinocchio's Posthuman Journey. Cambridge, Modern Humanities Research Association, 178 p. (In English).
14. Pizzi K. (2012) Pinocchio, Puppets and Modernity. The Mechanical Body. Pinocchio Puppets and Modernity. The Mechanical Body. New York, Routledge, pp. 1–15 (In English).
15. Sfetcu N. (2023) Humanism, Becoming and the Demiurge in The Adventures of Pinocchio. Cunoasterea Stiintifica, 2(3), pp. 154–158 (In English).
16. West M.I. (1999) Pinocchio's Journey from the Pleasure Principle to the Reality Principle. Psychoanalytic Responses to Children's Literature. Jefferson, McFarland, pp. 65–70 (In English).
17. Zickler E. (2013) Conscience and the Uncanny in Psychoanalysis and in Pinocchio. Guilt: Origins, Manifestations, and Management. Lanham, Rowman & Littlefield, pp. 29–40 (In English).

Поступила в редакцию 22.06.2025 г.

**METAPHORICAL ACTUALIZATION OF LITERARY ONYMS
FOX ALICE AND CAT BASILIO IN RUSSIAN MEDIA**

E.V. Budaev, E.A. Nakhimova, N.B. Ruzhentseva

The article deals with the features of the metaphorical use of the onyms *Fox Alice* and *Cat Basilio* in modern Russian media discourse. The material for this study is constituted by metaphorical contexts from the Moskovsky Komsomolets newspaper of the period of 2010–2025. The research methodology is based on the postulates of the cognitive and discourse paradigm, which interprets metaphor as a cognitive mechanism for transferring content from the source domain to the target domain based on analogy in an extralinguistic context. The methods applied are as follows: analysis of conceptual features, metaphorical modeling, sampling, description, classification. The analysis showed that the images of Fox Alice and Cat Basilio are frequently referred to in modern Russian media, though these onyms do not have one prototypical meaning, but represent a multitude of conceptual features that serve as a source of information for metaphorical transfer: "Fraudsters", "Thieves", "A well-organized criminal group", "Malicious advisers", "Unwillingness to work", "Promise of future troubles", "Teachers of financial literacy", "Unfair division", "Inefficiency", "Dark glasses", "Keeping money in the ground", "Imaginary invalid".

Key words: Russian literature, media discourse, fairy tale "The Golden Key, or the Adventures of Buratino", characters Fox Alice and Cat Basilio, cognitive metaphor, precedent name.

Будаев Эдуард Владимирович.

Доктор филологических наук.
Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация.
Профессор кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного.
ORCID 0000-0003-2137-1364
E-mail: aedw@mail.ru.

Нахимова Елена Анатольевна.

Доктор филологических наук.
Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация.
Профессор кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного.
ORCID 0000-0003-4908-632X.
E-mail: nakhimova@gmail.com.

Руженцева Наталья Борисовна.

Доктор филологических наук.
Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация.
Профессор кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного.
ORCID 0000-0002-1208-1202.
E-mail: verbalis@mail.ru.

Budaev Eduard Vladimirovich.

Doctor of Philology.
Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russian Federation.
Professor at Department of Intercultural Communication, Rhetoric and Russian as a Foreign Language.
ORCID 0000-0003-2137-1364
E-mail: aedw@mail.ru.

Nakhimova Elena Anatolyevna.

Doctor of Philology.
Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russian Federation.
Professor at Department of Intercultural Communication, Rhetoric and Russian as a Foreign Language.
ORCID 0000-0003-4908-632X.
E-mail: nakhimova@gmail.com.

Ruzhentseva Natalia Borisovna.

Doctor of Philology.
Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg, Russian Federation.
Professor at Department of Intercultural Communication, Rhetoric and Russian as a Foreign Language.
ORCID 0000-0002-1208-1202.
E-mail: verbalis@mail.ru.